

CANDEEIRO: UM POUCO DE LUZ EM TEMPOS DE APAGAMENTOS¹

 DOI: 10.5281/zenodo.7401204

Heldilene Guerreiro Reale

Doutora em Artes (UFMG), Mestre em Comunicação Linguagens e Cultura (UNAMA), Graduada em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem (UNAMA) e em Turismo (UFPA). Atuou como professora da UNAMA e da UFPA; Dirigiu o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (SIM/SECULT). É Idealizadora do Espaço Cultural Candeeiro. Professora Substituta do Departamento de Artes da UFRN. Instituição de Origem: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. helgreale@yahoo.com.br. 0000-0002-6241-6592.

Francisco Natanael Cardoso Garcia

Formado em Rede de Computadores. Realizou Cursos de Fotografia pela Escola FOCUS (São Paulo), Fotografia Contemporânea na Escola de Artes Visuais do Parque Laje (Rio de Janeiro), Direção de Fotografia para Cinema na Academia Internacional de Cinema (São Paulo) Graduando em História da Universidade da Amazônia. Em 2017-2018 foi Diretor Financeiro da Associação Fotoativa (Belém-PA). É Fotógrafo, Produtor Cultural e Idealizador do Espaço Cultural Candeeiro. Instituição de Origem: Universidade da Amazônia. natan.garcia@gmail.com. 0000-0002-8925-1919

RESUMO

O Presente artigo tem como finalidade apresentar questões que abrigam o campo das Artes no que diz respeito ao processo de criação de Espaços Culturais Independentes, tomando como base o Espaço Cultural Candeeiro. Idealizado no ano de 2018, porém entrando em funcionamento somente a partir de junho de 2020, em Belém do Pará, a abertura do referido espaço se deu em meio a um contexto de sucessivas ações de apagamentos da Arte como formadora de reflexão e questionamento, agravadas por uma pandemia de proporções históricas, mas sobretudo por interesses de um Projeto

¹ Trabalho apresentado ao Simpósio de Trabalho Um pouco de ar, senão sufoco: estratégias da arte contra a asfixia da necropolítica cotidiana do VIII Confluências, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia (UNAMA), no período de 26 a 28 de outubro de 2021.

Político construído à base do fechamento e esfacelamento de instituições de fundamental importância neste Circuito, como Ministério da Cultura, Funarte, Cinemateca, Fundação Palmares, dentre outras. Neste contexto, a criação do Espaço surge como possibilidade de abrir caminhos para se ter um pouco de ar em um momento de asfixias políticas, econômicas e sociais.

Palavras-chave: Espaço Cultural Independente; Circuito da Arte; Resistências.

ABSTRACT

This article aims to present issues that encompass the field of Arts in relation to the creation of Independent Cultural Spaces having as reference the Candeeiro Cultural Space. Conceived in 2018, but only starting in June 2020, in Belém do Pará, the opening of that space took place in the midst of a context of successive actions of erasing Art, as a creator of reflection and questioning, aggravated by a pandemic of historic proportions, but above all by the interests of a Political Project built on the basis of the closure and disintegration of fundamentally important institutions in this Circuit, such as the Ministry of Culture, Funarte, Cinemateca, Fundação Palmares, among others. In this context, the creation of Space appears as a possibility to open paths to have a little air at a time of political, economic and social asphyxia.

Keywords: Independent Cultural Space; Art Circuit; Resistances.

Belém do Pará sempre teve ao longo de sua história ações que estimularam manifestações artísticas que construíram o corpo geográfico da cidade, seja em ações agregadas ao seu território urbano, em suas praças e bairros, ou em casas e palácios que viraram Espaços Culturais Independentes, Galerias e Museus. Neste contexto, a década de 80 parece ser o início de ações que compunham o interesse em gerar Espaços Culturais Independentes que se materializam na cidade.

A criação da primeira Galeria de Arte Independente, a Elf Galeria, ocorreu em 11 de dezembro de 1981 e foi inaugurada na Travessa 9 de Janeiro, 2082, como alternativa à ausência de um espaço para apoio às ações artísticas em Belém. Idealizada por Gileno Müller Chaves, a galeria foi a primeira no estado do Pará. O espaço contemplava oficina de gravura, espaço de exposições, escritório, área para reserva técnica, cozinha e lavabo. Em 1988 mudou-se para avenida Generalíssimo Deodoro, 506. Reinaugurada em 1989, após a conclusão da reforma, o espaço maior não tinha qualquer patrocínio de pessoa física ou jurídica. Após vinte anos no mesmo endereço, a Elf mudou-se pela segunda vez. Atualmente está instalada na Passagem Bolonha, na casa de número 60, em uma vila de casas construídas em 1904 pelo engenheiro Francisco Bolonha, num cenário que relembra a Belém da Belle Époque. A nova gestão da galeria, representada pela mulher e filhos de Gileno Müller Chaves,

entende a necessidade de mudar para alcançar vitalidade, mas adota a mesma política de aquisição e incentivo às artes visuais implantada em 1.981.

Além da Elf Galeria, outros Espaços Culturais Independentes surgiram na cidade, e por questões diversas como dificuldade de manutenção e dificuldades financeiras, acabaram fechando. Porém em meio as adversidades, Galerias Independentes como a Kamara Kó Galeria, continuam resistindo e se mantendo dentro de um cenário de reinvenções e resistências.

A Agência Kamara-Ko de Fotografias antecede a criação da Kamara Kó Galeria. A Agência criada em 1991 pela produtora independente e galerista Makikó Akao em conjunto com o fotógrafo Miguel Chikaoka, trabalha com seleção e edição de imagens, projetos de exposição, edição de livros de fotografias entre outros projetos culturais. Em 2011 surge o Espaço Expositivo da Kamara Kó Galeria de Fotografia, que realiza projetos de fomento a novos colecionadores como “Minha Primeira Obra” e “Coletivo de Dezembro”. Dentre outros projetos desenvolvidos pela galeria destaca-se também o projeto “Experiência Curatorial” espaço de experimentação de novos curadores. Ao longo de sua existência a galeria tem produzido várias exposições em Belém, Brasília e São Paulo, participando das SPArte - Fotografia em São Paulo/Brasil e ArtLima em Lima/Peru, assim como a produção, exposição e lançamento do livro “i.ma.ge.ti.ca”; produção, exposição e lançamento do livro “Navegante da Luz – Miguel Chikaoka e o navegar de uma produção experimental” com a pesquisadora Marisa Mokarzel; produção, exposição e lançamento do livro “Japanamazônia: Confluências Culturais” em quatro municípios do interior do Pará. A galerista Makikó Akao também é idealizadora do Projeto Circular Campina/ Cidade Velha onde foi coordenadora até a 20ª Edição, período de 2013 a 2017. Um projeto que estimula a conservação do Patrimônio histórico e cultural da cidade, com o reconhecimento da própria sociedade sobre a importância de manutenção do corpo material e imaterial que forma o Centro Histórico de Belém. O projeto atua assim nos bairros do Reduto, Campina e Cidade Velha, desenvolvendo ações de circulação dos mais diversos públicos em Espaços Culturais Independentes, Praças, Igrejas, Restaurantes e Museus situados nestes percursos.

Outro destaque de Espaços Independentes que colaboram para a ampliação do circuito de formação e expansão da arte local é a Associação Fotoativa. A Fotoativa é uma Associação Cultural sem fins lucrativos, de interesse público estadual e municipal, fundada em 2000. Sua atuação é antecedida por um corpo-coletivo de

fotógrafas, fotógrafos e artista com atuação na cidade de Belém desde 1984, com a proposta de ter a fotografia e a imagem como meio de promover e desenvolver ações coletivas de reflexão, formação-educação, experimentação e pesquisa da linguagem fotográfica e seus desdobramentos. Tendo como atual presidente a fotógrafa e produtora cultural e educadora Irene Almeida, a Associação ao longo de sua história tem como objetivo propor uma educação do olhar no aprendizado e no exercício da fotografia como ferramenta de promoção da cidadania, intervenção e mediação social. Se mantém através de projetos em editais, ações colaborativas desenvolvidas pelo seu núcleo gestor, e por parcerias de trabalhos estabelecidas no Circuito Artístico.

Além destes espaços destacados, Belém e seus arredores mantém outros. A exemplo do Ateliê Jupati idealizado pela Fotógrafa Ursula Bahia, que em 2019 fecha seu espaço físico e no ano de 2021 ressurgiu fisicamente por meio de parceria com espaço Cultural Valmir Bispo Santos e que passa a integrar as atividades culturais e expositivas do Ateliê Jupati em sua Galeria. Destaca-se ainda a Casa do Artista, situada no Distrito de Icoaraci e idealizado pela pesquisadora Alda Piani e pelo artista Werner Souza, dentre outros.

Estes Espaços Culturais Independentes demonstram que seus caminhos, além de estimular a permanência da dinamização do mercado da Arte, pois transitam em seus projetos artistas e suas obras, nacionalmente e internacionalmente, também são reféns de uma realidade política que amplia os desafios de incentivo à cultura.

Em 2018, iniciava o planejamento do Candeeiro, um Espaço Cultural Independente que pudesse agregar as ações já existentes no Circuito da arte presente na cidade de Belém. Idealizado pelo fotógrafo e produtor cultural Natan Garcia e pela professora, artista e produtora cultural Heldilene Reale.

O contexto histórico vivenciado naquele momento já apresentava o tóxico caminho que o Brasil estava percorrendo. A ascensão da direita ao poder em 2016, após um golpe parlamentar amplamente apoiado pela mídia e por setores conservadores da sociedade, desembocava um processo jurídico midiático para tirar das eleições o candidato com mais chances de vitória na disputa presidencial. Trouxeram para o ano de 2018 um cenário que se apresentava para o Brasil, ainda mais devastador do que já transcorria desde 2016, culminado com a eleição de um presidente com pautas de extrema direita, que ameaçava conquistas históricas de parte da sociedade brasileira, além de criminalizar e incentivar o extermínio de grupos que lutavam por direitos historicamente negados.

O Candeeiro viria ser materializado somente em 2020, após o Projeto sofrer várias fases de adaptação para concretizar o início de sua história. Em 2019, encontramos a casa que o abrigaria até então. Situada no bairro da Cidade Velha, a casa de dois andares trazia em sua estrutura física a possibilidade de montar a ideia inicial do projeto: agregar a possibilidade de se fazer no mesmo uma Galeria de Exposições Artísticas, realizações de oficinas, cursos e workshops, além de agregar um Café em uma de suas áreas. O processo de reforma, iniciado pelos próprios idealizadores no início de 2020, motivava a aproximação da abertura do espaço. A estruturação da galeria estava em processo de finalização em pleno fevereiro de 2020, onde “pulamos” nosso carnaval em meio a reforma do Espaço, com a previsão de inaugurá-lo em abril de 2020.

Em meio ao processo de reforma, um amigo fotógrafo, italiano, residente em Belém, pediu para que armazenássemos alimentos e álcool em gel. Disse que o Brasil não teria estrutura para assegurar o quadro de mortes que estava por vir. Sua família residente na Itália o alertara da mesma forma. Ficamos preocupados com a forma que ele relatava alguns acontecimentos, porém não sabíamos se isso de fato viria a ser uma realidade que chegaria aqui em Belém. Em março de 2020 começou os rumores sobre a Pandemia do COVID 19 na cidade. Em algumas partes do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, ela já estava em uma crescente de casos. Em vista as asfixias que se tornaram recorrentes, trazendo a ficção dos filmes para a vida real, o quadro de morte que se assolara no país só aumentava. Perder o ar deixou de ser uma metáfora para se tornar a causa de tantos sofrimentos e perdas.

A realidade do isolamento e o que veio em conjunto com ela, fez com que o Espaço Candeeiro, antes de ser aceso, fosse silenciado. Não havia motivação alguma para levar o projeto a frente. Neste contexto, a formação de roteiros do que era verdade e do que era *fake news* se intensificaram. O exercício do discurso, tornou-se um exercício de poder. Este é definido por Michael Foucault (1999) como um sistema que opera de forma difusa e se espelha em uma rede social onde estão incluídas instituições diversas (família, escola, hospital...). Sendo assim um conjunto de relações de força multilaterais.

Foucault, ao analisar discursos que começam a ser aceitos como verdadeiros e outros não, elabora dois termos: a biopolítica e o biopoder. De acordo com FURTADO; CAMILO (2016), o autor desejava demonstrar com esses termos, a ideia de como o poder mudou durante os séculos e como foi influenciando as relações

sociais nas cidades modernas. Para ele, a civilização moderna assistiu várias transformações em suas estruturas de poder e saber, durante a história, pois o conhecimento também sofre mudanças. Assim, para Foucault, o discurso é o instrumento de poder que determina condutas e valida políticas. O instrumento do discurso acompanha práticas cruéis e políticas que reforçam estereótipos, segregações, inimizades e extermínios.

No contexto político atual do Brasil, estas práticas se expandem, não somente em atitudes xenofóbicas, preconceituosas e racistas, comuns em práticas ditatoriais. Estimula-se a prática da necropolítica. Conceituada por Achille Mbembe (2018), a necropolítica é definida como sendo o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Com base no biopoder e em suas tecnologias de controlar populações, o “deixar morrer” se torna aceitável. Mas não aceitável a todos os corpos. O corpo “matável” é aquele que está em risco de morte a todo instante devido ao parâmetro definidor primordial da raça.

Ao formar um sistema de pensamento que se agrega a prática da necropolítica, nega-se também qualquer manifestação de produção de reflexão filosófica, de formação de conhecimento crítico, que colaboram para a continuidade desta prática.

Neste contexto a importância das artes para a formação de uma sociedade crítica e consciente torna-se desnecessária. Desde o Governo de Michel Temer, em 2016, já se cogitava a extinção do Ministério da Cultura (MinC). Os ataques a manifestações artísticas, como o ocorrido com a exposição no banco Santander “Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira” em 2017, que resultou com o cancelamento da mesma e a histeria causada pela interação de uma criança com o artista que performava durante a 35ª Panorama de arte Brasileira no MAM/SP, também em 2017 culminou com a extinção do MinC com a eleição de Jair Bolsonaro.

Em um de seus primeiros atos como presidente, ainda no dia da posse, em 01 de janeiro de 2019, a extinção do Ministério da Cultura, foi resultante de uma reforma ministerial, transformando-o em uma secretaria subordinada ao ministério da Cidadania. Histórico subsequente a criação da Secretaria Especial de Cultura (SEC) é marcado por uma série de crises e trocas de titulares e interinos, que entre eles tiveram Roberto Alvim que assumiu em novembro de 2019 e foi exonerado em janeiro de 2020, após a publicação de um discurso se apropriando de uma estética nazista. Regina Duarte, que foi empossada em março de 2020, e que também teve sua gestão

marcada por polemias, como minimizar a ditadura no Brasil e não se manifestar oficialmente sobre as mortes de artistas acometidos pela Covid 19. Sua gestão findou em junho de 2020, deixando a gestão da SEC sem um titular até a entrada do atual Secretário Especial de Cultura, Mário Frias. Neste contexto de desfalecimento das instituições culturais, não foi o MinC o único afetado. A Funarte, criada em 1975, ainda durante a ditadura militar, também tem passado por gestões polemias, como a de Roberto Alvim, que propôs transformar o teatro Glauce Rocha no primeiro teatro do país dedicado ao público cristão, e a gestão de Dante Mantovani, que afirmou que o rock ativa o uso de drogas e o satanismo. Outra instituição pública que tem sofrido constantes ataques de sua própria gestão é a Fundação Palmares que é presidida por Sérgio Camargo, que entre suas declarações, afirma que a escravidão foi um processo benéfico para os africanos e defende o fim do dia da consciência negra.

Dentro desse contexto político e ideológico que alimenta o discurso da necropolítica, e exclui a continuidade de Instituições de Artes tão importantes neste Circuito, criar algum projeto de arte que resista ao contexto apresentado, é um desafio. Assim como é um grande desafio manter em circulação Projetos já existentes. Frente a estas dificuldades, o início de um espaço cultura independente parecia ser uma utopia, agravado ainda com a presença de uma pandemia que impossibilitou o convívio social, tão fundamental para arte e sua existência.

Ao olhar para esse cenário e percebendo que o online se tornou o “presencial” e que o virtual se tornou o real naquele momento, despertamos o Candeeiro com a possibilidade de iniciá-lo com uma proposta em realidade virtual, a partir da exibição de trabalhos que pertenciam ao acervo pessoal de seus idealizadores e que, a partir daquele momento passaram a ser constituídos como acervo do Espaço. Para a realização desta abertura era necessário incluir novos aprendizados, encontrar formas de tornar essa experiência próxima de estar dentro de um espaço físico. Para isso, foi necessário entender como funcionava a produção da fotografia em 360º, quais as ferramentas de sites eram viáveis, perceber como incluir as redes sociais que se tornaram ferramentas de grande uso desde o início da Pandemia, perceber como fazer uma transmissão ao vivo, usando plataformas gratuitas que não onerasse os desdobramentos das ações iniciais do espaço. A virtualidade era um território de respiro naquele momento para muitos, porém entendê-la exigiu esforços e aprendizados que continuam sendo constantes.

A decisão de fazer uma primeira exposição com acervo em realidade virtual foi uma estratégia para garantir também o não deslocamentos de artistas presencialmente no espaço, além de não expor diretamente algum artista convidado a uma realidade que ainda estávamos iniciando, e nesse sentido a porcentagem de dar errado era maior do que a de dar certo.

Assim, no dia 10 de junho de 2020, o Candeeiro inicia suas atividades com a primeira exposição em realidade virtual, por meio do uso de uma plataforma gratuita para a produção do passeio em 360º, a criação de um site (candeeiro.art.br), de redes sociais no *Facebook* e *Instagram* (Candeeiro.GC), de um Canal do *Youtube* (Candeeiro GC) e de um e-mail (candeeiro.gc@gmail.com). Apresentou-se assim por meio do armazenamento virtual no site, a exposição “Diálogos no Silêncio”, com 12 obras bidimensionais de artistas², que marcaram o início do Candeeiro.

Paralelo a exposição, inaugurou-se o projeto Café com Artista, onde convidamos os artistas em exposição a falarem de seus processos, em diálogo com convidados do próprio artista e que possam dialogar sobre seu processo. Em formato de *live*, inicialmente pelo *facebook* e *instagram*, mas que depois migrou para o *youtube*, por algumas necessidades de ajustes.

O Café com Artista, depois de ser transmitido ao vivo, passa a fazer parte do Canal do Candeeiro como uma forma de documentação do processo desses artistas e dessas ações e para possíveis pesquisas de quem se interesse pelos temas abordados. O Café com Artista está em sua 27ª Edição, já se passaram mais de 20 artistas e convidados neste processo.

Em relação as exposições, em 1 ano e 2 meses até então, o Candeeiro realizou 6 exposições, com duração média de 2 meses cada uma. Hoje os passeios virtuais recebem comentários de pessoas do mundo inteiro que realizam visitas na página, do norte ao sul do Brasil, do norte a sul do mundo. O Candeeiro já teve 670 visitas virtuais em um mês. Na abertura das exposições é quando o pico de acesso é mais intenso.

O canal do Candeeiro no Youtube já completou 150 inscritos, número pequeno considerando a quantidade de páginas que existem e as que foram criadas durante a Pandemia. No entanto, um número que é bastante significativo dentro da proposta do Candeeiro, que já teve mais 2000 visualizações das falas e processos

² Beatriz Paiva, Cleidy Lopes, Ernesto Bonato, Ionaldo Rodrigues, Luciana Magno, Martín Perez, Nayara Jinknns, Octávio Cardoso, Paulo Meira, PP Condurú, Rosângela Britto e Yan Belém.

dos artistas que passaram pelo espaço, um número importantes para o desenvolvimento da arte e da nossa cultura.

O Candeeiro já participou de 4 edições do Projeto Circular, anteriormente citado, o que ampliou o número de seus seguidores e visitantes virtuais nas programações propostas. Dentre estas, destaca-se o Projeto “No Pavio”, um projeto que convida fazedores de cultura a falarem a partir de um tema específico, gerando reflexões em torno do Circuito da Arte. O Projeto está em sua 4ª edição, e discutiu temas como “Arte e Mercado: experiências em espaços independentes”; “Arte e Coleccionismo”; “Circuito da Arte em Mídias Alternativas”; “Galerias no Circuito da Arte em Belém”. Todas as edições encontram-se em livre acesso pelo Canal do Candeeiro.

Outras ações educativas envolvem o espaço, como a realização de oficinas e cursos, promovidas por artistas e pelo próprio espaço. Recentemente o Candeeiro lançou mais um projeto, a “Chama”, 1ª Chamada Expositiva, que abriu a inscrição para exposições coletivas ou de coletivos de artistas com propostas em multilinguagens, interessados a compor a pauta do segundo semestre de 2021 da Galeria Candeeiro. A Chama teve como Comissão de Seleção Armando Queiroz, Irene Almeida e Glauce Santos, que em meio a diálogos realizados ainda remotamente, selecionaram as duas propostas expositivas, que serão apresentadas de forma virtual e presencial, por meio de visitas agendadas, prática que o Candeeiro tem desenvolvido a partir do bandeiramento amarelo do contexto da Pandemia.

Ser um Espaço Cultural Independente não é uma missão fácil, ainda mais na virtualidade, e ainda dentro do contexto Pandêmico, o que redobra as condições de trabalho dos projetos que são executados. Neste contexto de permanente resistência de Projetos Culturais neste país, entre caminhos de sufocamentos políticos, econômicos e sociais que o Brasil tem passado, o Candeeiro tem sido um pouco de luz em tempos de apagamentos.

REFERÊNCIAS

ALEM, Nichollas. Um balanço do primeiro ano e meio do Governo Bolsonaro na Cultura <<http://institutodea.com/artigo/um-balanco-do-primeiro-ano-e-meio-do-governo-bolsonaro-na-cultura/>> Acesso em: 06 Set 2021. Publicado em 17 Jun 2020

Candeeiro. Disponível em:< <https://www.candeeiro.art.br/>>. Acesso em 06 Set 2021.

Elf Galeria. Disponível em: < <http://www.elfgaleria.com.br/>>. Acesso em 05 Jul 2019

FERRON, Fabio Maleronka; ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Cultura e política: a criação do Ministério da Cultura na redemocratização do Brasil. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ts/a/689GnqZZMCH9ghmXtwxKmQC/?lang=pt>> Acesso em: 06 Set 2021. Publicado em 17 Abr 2019.

Fotoativa. Disponível em: <<https://fotoativa.org.br/Quem-somos> >. Acesso em: 6 Set. 2021

FOUCAULT, Michael. (1999). Em defesa da sociedade: Curso dado no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes.

FURTADO, Rafael Nogueira; CAMILO, Juliana Aparecida de Oliveira. O conceito de biopoder no pensamento de Michel Foucault Rev.Subj. vol.16 no.3 Fortaleza dez. 2016

HERCOG, Alex Pegna. Em nome de Deus: primeiro ano de governo Bolsonaro é marcado por ataques à cultura. Disponível em: < <https://diplomatie.org.br/primeiro-ano-de-governo-bolsonaro-e-marcado-por-ataques-a-cultura/>> Acesso em: 06 Set. 2021. Publicado em: 19 Jan 2020

Kamara Kó Galeria. Disponível em: <<https://www.kamarakogaleria.com.br/>>. Acesso em 02 Jul 2021.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 Edições, 2018.